

Характеристика социально-экономических преобразований в эпоху бухарского эмира Шахмурада

Умарова Мухайё Умаровна

*преподаватель кафедры «Социальных наук и физической культуры»
Национального института искусства и дизайна имени Камоллиддина
Бехзода, соискатель института истории Академии наук Узбекистана*

Аннотация: статья посвящена социально-экономическим реформам при правлении Бухарского эмира Шахмурада. Этапы формирования централизованного государства

Ключевые слова: Бухарский эмират, Шахмурад, период, правления, налоги, денежная реформа.

История политической, социально-экономической, культурной жизни Бухарского ханства второй половины XVIII - первой половины XIX вв. - поучительная страница прошлого нашего Отечества. Ибо в истории Средней Азии особое место принадлежит Бухарскому ханству (с 1785 года - Бухарский эмират), которое со второй половины XVIII века по сравнению с Хивинским и Кокандским ханствами считалось наиболее сильным и в общественно-экономическом отношении развитым государственным объединением.

Дореволюционные русские, зарубежные и местные историки, как и историки советского и постсоветского периодов, обращаясь к истории

позднефеодального периода, занимались главным образом изучением политической истории Бухарского ханства.

Система местного административного управления, русско-бухарских торгово-посольских отношений, определением места Бухарского ханства в восточной политике российского правительства, англо-русским соперничеством в XVIII - первой половине XIX вв. и другими важными вопросами. [1]

В последние годы в плане исследования истории государственности, социально-экономической и духовной жизни Среднеазиатского региона позднефеодального периода достигнуты существенные результаты.

Учёные-историки, беспристрастно, объективно и творчески обращаясь к историческим фактам, главным образом к первоисточникам, освещали политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, раскрыли сущность политики различных династий среднеазиатских ханств, обобщили национальные и религиозные ценности общества.

Несмотря на это, как в прошлом, так и в настоящее время многие проблемы политической и социально-экономической истории Бухарского ханства продолжают оставаться недостаточно исследованными.

К таковым относились характерные особенности, закономерности протекания историко-культурного процесса, проблемы духовной культуры, вопросы планировки, строительства и архитектуры городов Бухарского эмирата XVIII - XIX вв.

Еще в начале прошлого столетия историк-востоковед с мировым именем В.В.Бартольд по этому поводу отмечал, что «история среднеазиатских ханств XVIII - XIX вв. принадлежит к числу наименее разработанных отраслей истории Востока, что объясняется не отсутствием источников, а равнодушием исследователей».[2]

Приход к власти династии Мангытов сыграл весьма положительную роль в борьбе с феодалами-сепаратистами за укрепление центральной государственной власти.

Власть эмира из правящей династии была монархической, авторитарной и осуществлялась деспотическим путем.

Именно данным историческом периоде ряд кочевых племен переходил к оседлому земледелию, что привело к развитию земледелия, ремесленного производства, к развитию внутренней и внешней торговли, и даже к образованию регулярной армии при эмире Насрулле.

Следует отметить, что нам в наследии от эмиров династии Мангытов, в частности, от эмира Хайдара и Насруллы, остались богатые исторические и документальные источники, вошедшие в архив. Архив был образован еще при эмире Шахмураде (1885-1800 гг.) и продолжал накапливаться и обогащаться до правления последнего эмира Мангытской династии Сайида Алим-хана (1910-1920 гг.).

В результате в нём накопилось большое количество важных документов по проблемам политической, социально-экономической жизни Бухарского эмирата. Введение этих документов в научный оборот актуально

с точки зрения решения важных политических и социально-экономических проблем, имевших место в Бухарском эмирате.

Борьба за централизацию власти в Бухарском эмирате продолжалась при ханах Даниял-бие (1758—1785 гг.) и Шахмураде (1785—1800 гг.), принявшем титул эмира. **Шахмурад провел четыре реформы:** финансовую, судебную, административную и военную. Чтобы завоевать доверие своих подданных и этим укрепить свою популярность, он отменил все налоги, не предусмотренные нормами шариата.

Финансовая реформа в известной мере оградила интересы торговцев и ремесленников от произвола крупных феодалов, но жестокая эксплуатация крестьян и ремесленников продолжалась.

В некоторой степени было упорядочено судопроизводство. Стремясь привлечь на свою сторону духовенство, Шахмурад восстановил документы, утраченные вакуфами.

Особое внимание Шахмурад уделял армии, понимая, что без нее он не в состоянии удержать в повиновении крупных феодалов; широкие народные массы. Он установил сарбазам жалование, выдавал войсковым начальникам награды и раздавал им земли

При правлении эмира Шахе Мураде (1785—1800) был создан «Шуро» (совет) из числа чиновников, предводителей влиятельных племен, представителей духовенства и военных. Если все они приходили к единому мнению, то владетель утверждал общий приговор, который вскоре

приводился в исполнение. Очевидно, этот совет имел совещательный характер. [3]

Шахмурад родился в [1749 году](#) в [Кермине](#) в семье представителя узбекской аристократии [Даниял-бия](#) (1758—1785). Он был старшим из его одиннадцати сыновей. Мать его была родом из [узбеков-кунгратов](#). Шахмурад был любимым сыном отца, который ласково называл его Бегиджан.

Его политическая деятельность началась ещё при жизни Даниял-бия. Вначале он был наместником в Кермине, затем в [Карши](#). Под влиянием своего духовного наставника Шейх Сафара Шахмурад серьёзно вдался в [суфийское](#) учение. Он заперся в [мечети](#) и занимался религиозной медитацией. Отказ от богатства, оставленного ему в наследство отцом, он мотивировал тем, что оно получено насилием. Тем не менее, в 1780—1781 годах он был назначен правителем [Самарканда](#) и приложил много усилий к восстановлению города. За скромный образ жизни народ прозвал его амиром Масумом, что означало безгрешный эмир.[4]

В первый же год правления Эмир Шахмурад провел денежную реформу, в результате которой появилась новая монетная система с совершенно иным типом монет. Монета приобрела почти, что светский характер, причем это произошло в государстве, насквозь проникнутом влиянием духовенства. Шахмурад выпускал монеты в честь покойного отца Даниял-бия. На его монетах впервые появился титул «эмир».

По свидетельству Мирзы Шамса Бухари, Шахмурад не допускал, чтобы имя его упоминалось на хутбе или изображалось на монете на том основании, как говорил он, что «мы не царского рода, предки наши простые узбеки».[2]

О государственном устройстве, званиях и должностях сведения дает труд Мирза Бади Дивана «Маджма ал-аркам» («предписания фиска»), составленный в конце XVIII века чиновником администрации эмира Шахмурада.

Высшее мусульманское духовенство (уламо) в сословно-иерархическом обществе занимало самую высокую ступень. После светских чиновников среди уламо самую высшую должность занимал шайхулислам, за ним — кази калон (верховный судья), далее кази аскар (войсковой кази). К нему апеллировал верховный судья (кази калон) [4].

Следующей по рангу была должность кази калона. К нему апеллировал войсковой судья — кази аскар. «Кози калон главенствует над всеми воинами и простым народом» [4].

Второй должностью духовенства была должность муфтиев (муфти — ученый выносящий, основываясь на законах шариата, решение фатва по тем или иным вопросам). Высший из них а'лам (знаток, ученый), далее муфти аскар (муфти войска), мухтасиб (надзиратель за исполнением предписаний веры) и мударрис (преподаватель мадрасы).

По мнению Халикова Р.Э войсковой муфтий, составлял фетву для военных, особенно во время войсковых сборов или походов правителя в

любому из ученых, саййидов, узбеков и других, кого правитель считал достойным.

Файзи из числа ученых или саййидов исполнял обязанности мухтасиба вне города Бухары и вне войска. Миру асаду, ученому или саййиду, поручалось исполнение обязанности мухтасиба среди саййидов внутри рабада Бухары на расстоянии до одного фарсанга. Садр ведал учетом вакфов, находящихся внутри рабада на расстоянии до одного фарсанга. Судур же ведал учетом вакфов, находящихся вне упомянутого рабада Бухары.

Люди пера (ахли калам) назначались на должности дивани бузург, мушрифа (верховный государственный контролер), дафтардор и дивони танабона (канцелярия по делам подати от огородов и садов). Дивани бузург (высший чиновник канцелярии) являлся заведующим дафтарами (тетрадьями) по танхо, билгу (билга) пожалованных земель и пр.

Мушриф ведал записями жалованных правителем вещей, таких как щиты, кольчуги, одежда, подарки. Дафтардор вершил дела великого дивана по отмене или утверждению лиц, пользующихся танха или суюргалами. Дивани танабона ведал весенними и осенними поступлениями с земель хараджа муаззаф (постоянной подати), доходами и расходами с них согласно распоряжениям высокого двора.

Кроме вышеуказанных, были должности мунши (секретарь, письмоводитель), городской арбаб (старейшина города), диван по делам арабов, диван тавджиха (казначейства). При этом мунши писал жалованные

грамоты, записки с уведомлением о здоровье, пожелания, ярлыки о назначении на должности и др. Городской арбаб следил за очисткой оросительного канала, проведением арыков и по необходимости контролировал поступление налогов. Диван по делам арабов вел учет дел, возникающих среди арабов, например, зачисление в нукеры, принятие в число поданных, уплата чрезвычайного налога и пр.

Библиотекарь (китобдор), бахши (ответственный за приход и расход средств кутвала - коменданта крепостей), дивани саисхона (конюшня правителя) и дивани пушокхона (гардеробная дворца) считались небольшими должностями. За ними следует должности мушриф хурд (малый мушриф), пайгирнавис (писец пайгиров), диван махрамов и диван ясаулов. Мирза Бади Диван пишет, что их обязанности ясно не выяснены [5]. Таким образом, при правлении эмира Шохмурода с целью укрепления централизованной власти и улучшения экономического положения народа были проведены ряд реформ (финансовая, административная, судебная, военная) как утверждают источники были приняты меры к восстановлению и расширению оросительной системы в ряде районов, а в частности в Заравшане. При Шохмуроде улучшилось благосостояние народа, испытывавшего к нему уважение и именно поэтому народ дал ему прозвище «эмир масъум», то есть «безгрешный эмир». По данным источников, из числа эмиров из династии Мангытов Шохмурод принял одним из первых титул «эмира» - «амир-ул-муминон».

Использованная литература

1. Исмаилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата: Вторая пол. XVIII - середина XIX века автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. ист. наук (07.00.02) / Исмаилова Бисабоят Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики. -Хужанд, 2004. с.4
2. Джурабаев Д.Х. Бухарский эмират во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. в письменных источниках: автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. ист. наук (07.00.09) / Джурабаев Джемшед Хабибуллаевич Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 6 с.
3. Халикова Р.Э. Об административном управлении Бухарского ханства во второй половине XVIII – начале XIX вв.// Universum: общественные науки: элек. науч. Журнал.2014. № 8(9) с.2
4. Ахмад Дониш. История мангитской династии. Душанбе. Дониш. 1967.стр. 33-34
5. Мирза Бади Диван. Маджмаъ ал-аркам (предписания фиска) приёмы документации в Бухаре XVIII в. / Факсимиле рукописи. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б. Вильдановой. М.: Наука, 1981.
6. Умарова М. Социально-экономические реформы при правлении бухарского эмира Шахмурада. Интернаука. сб. ст. по материалам XL междунар.
7. Umarova M. Shohmurod hukmronligi (1785-1800) davrida Buxoro amirligining soliq tizimi. BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI. 2020. №4. 233-237.